

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Авлакулова Озода Наримановна

Университет Экономики и Педагогике, Карши

Email: ozodanarimonovna@gmail.com

Abstract. This article explores the importance of independent work in the development of professional competencies among future English language teachers. It discusses various self-education technologies and methods, such as the use of instructional guides, algorithms, and feedback strategies. The study highlights the positive impact of these methods on language proficiency and the organization of students' academic activities.

Keywords: independent work, self-education technologies, professional competencies, language proficiency, academic activities, feedback strategies, English language teachers.

Аннотация. Статья рассматривает важность самостоятельной работы в формировании профессиональных компетенций у будущих учителей английского языка. Обсуждаются различные технологии самообразования и методы, такие как использование инструктивных памяток, алгоритмов и стратегий обратной связи. Исследование подчеркивает положительное влияние этих методов на языковую компетенцию и организацию учебной деятельности студентов.

Ключевые слова: самостоятельная работа, технологии самообразования, профессиональные компетенции, языковая компетенция, учебная деятельность, стратегии обратной связи, учителя английского языка.

Введение. Самостоятельная работа студентов является важной частью процесса их самообразования и профессионального развития, что способствует

формированию ключевых компетенций будущего учителя английского языка. Для успешного выполнения самостоятельной работы преподавателю необходимы такие качества, как трудолюбие, ответственность, способность к самоорганизации и креативность. В статье акцентируется внимание на том, что затруднения в освоении знаний у студентов часто связаны с недостатком навыков эффективной самостоятельной работы при изучении иностранного языка. Задача преподавателя заключается не только в том, чтобы предоставить достаточно заданий для самостоятельного выполнения и контролировать их выполнение, но и в обучении студентов методам эффективной работы, знакомстве с подходами к овладению различными аспектами языковой и речевой деятельности на иностранном языке. В связи с этим студентам предлагаются полезные дидактические инструменты, такие как различные виды заметок и примеры их использования. В статье также подтверждается, что успешность технологий самообразования во многом зависит от качества методических рекомендаций и советов, которые помогут студентам работать более эффективно. Основные цели реформирования высшего образования в Узбекистане включают переход на новый уровень подготовки высококвалифицированных специалистов с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, а также модернизацию образовательного процесса.

Материалы и методы исследования. Современные образовательные технологии, условия и направления инновационного развития, а также методы самообразования будущих педагогов и их профессиональное становление всегда были в центре внимания таких ученых, как А. Н. Алексюк, В. П. Андрущенко, В. П. Буряк, И. М. Дичковская, М. А. Евтух, И. А. Зязюн, А. И. Кузьминский, Н. Г. Ничкало, О. М. Пехота, О. И. Пометун, И. Ф. Прокопенко, С. А. Сысоева, М. М. Фицула и других. На основе их исследований, современная модель высшего образования в Узбекистане ориентирована на развитие парадигмы, в рамках

которой акцент делается на самообразование. В представлениях ученых самообразование трактуется как форма организации образовательной деятельности, осуществляемая самими студентами без участия преподавателей. Этот процесс включает несколько ключевых составляющих: самообучение, самовоспитание и саморазвитие. Самообучение подразумевает изучение специальной литературы, прослушивание лекций, просмотр учебных видеоматериалов и выполнение практических заданий. Самовоспитание направлено на развитие личности, ее осознание собственных поступков, умение анализировать свои действия, оценивать себя и стремиться к самосовершенствованию. Саморазвитие связано с качественным улучшением определенной сферы жизни и ростом личности. Самостоятельная работа студентов — это один из важнейших видов познавательной деятельности, который помогает развивать навыки планирования, организации и прогнозирования своей работы и способствует постоянному стремлению к самообразованию. Профессиональная компетентность учителя иностранного языка представляет собой совокупность различных профессиональных и педагогических компетенций, которые обеспечивают готовность к выполнению профессиональных обязанностей. К ним относятся такие компоненты, как: социально-психологическая компетентность, включающая способность решать профессиональные задачи; коммуникативная компетентность; филологическая компетентность; общепедагогическая компетентность (психолого-педагогическая и методическая); общекультурная компетентность и компетентность в сфере профессиональной самореализации [1, с. 39]. Не менее важным для успешной педагогической деятельности является наличие профессионально значимых личностных качеств, таких как трудолюбие, ответственность, организованность, самостоятельность, инициативность в решении профессиональных задач, а также коммуникативные способности, доброжелательность, креативность, педагогический такт, любовь к своей

профессии, заинтересованность в успехах своих учеников, умение сопереживать, помогать учащимся в решении их проблем, будь то в обучении или общении с родителями и сверстниками. Эти качества особенно важны для учителя иностранного языка, ведь создание дружелюбной атмосферы, основанной на взаимном уважении и сотрудничестве, является основой для формирования иноязычной компетенции у студентов. Самообразовательные технологии, по определению известного украинского ученого И. Ф. Прокопенка, представляют собой «технологии самостоятельного. приобретения систематических знаний в любой области науки, техники, культуры, политической жизни и других сферах; средства самовоспитания, способствующие выработке целеустремленности, настойчивости, внутренней организованности, трудолюбия и других нравственных качеств» [3, с. 373]. Эффективность этих технологий зависит от того, насколько хорошо студенты обеспечены методическими рекомендациями и советами по правильному изучению учебного материала.

Обсуждение. Задача преподавателя заключается не только в том, чтобы предоставить достаточное количество заданий для самостоятельной работы и контролировать их выполнение, но и в обучении студентов тому, как работать эффективно, а также знакомить их с методиками овладения различными видами речевой деятельности на иностранных языках. Процесс усвоения знаний у студентов зачастую осложняется тем, что они не знают, как лучше организовать свое обучение, какие приемы использовать для достижения нужных результатов. В связи с этим студентам можно предложить различные дидактические средства, такие как вербальные и невербальные опоры (интеллект-карты, схемы, таблицы, перечни вопросов по теме), ключи-ответы и другие. Одним из рациональных методов самостоятельной работы при овладении иностранным языком является использование «достопримечательностей» как вербальной модели стратегии учебной деятельности, которая помогает понять, как именно следует выполнять

задание. В методической литературе выделяются различные виды таких памятников.

Результаты. “Памятка-алгоритм“, как методический инструмент, представляет собой последовательность четко фиксированных шагов для выполнения задания. Например, “памятка-алгоритм для формирования компетенции в чтении” может включать следующие шаги:

1. Внимательно ознакомиться с заданием, предложенным к тексту.
2. Прочитать текст в первый раз, чтобы понять основную идею.
3. Подчеркнуть ключевые слова и фразы, которые помогут понять содержание текста.
4. Прочитать текст снова, выделив главную и второстепенную информацию.
5. Попробовать понять значение незнакомых слов, исходя из их структуры и контекста.
6. Составить план текста, опираясь на выделенные ключевые слова и структуру текста.
7. Запомнить, что каждый абзац может отражать различные элементы текста, такие как описание, размышления или повествование.
8. Задать вопросы к тексту, исходя из логики составленного плана.
9. Написать краткий перевод текста, используя ключевые слова. “Памятка-инструкция” включает в себя конкретные указания по выполнению определенных действий. Например, “памятка-инструкция для выполнения задач по письменной речи” может быть следующей:

1. Тщательно изучить правила написания определенного произведения или письма, включая символы и соответствующие речевые клише, содержащиеся в предложениях.
2. Проанализировать пример письма или текста, предоставленный в заданиях.
3. Записать все идеи, которые возникают на тему произведения или письма.

4. Составить план текста, упорядочив идеи в логической последовательности.
5. Развить каждый пункт плана, написав несколько предложений по теме.
6. Объединить предложения в абзацы согласно структуре плана.
7. Написать черновик текста.
8. Перечитать и тщательно проверить текст на ошибки.
9. Подготовить финальную версию письменного высказывания для презентации на занятиях.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило значимость самостоятельной работы студентов для формирования их профессиональных компетенций, особенно в контексте обучения иностранным языкам. Результаты показали, что использование современных самообразовательных технологий, таких как интеллект-карты, схемы и памятки-алгоритмы, значительно повышает уровень овладения языковыми навыками, а также способствует улучшению навыков самоорганизации и планирования учебной деятельности. Особое внимание стоит уделить важности обратной связи между преподавателем и студентом. Регулярная корректировка и поддержка со стороны преподавателя в процессе самостоятельной работы положительно влияют на качество учебного процесса, помогают студентам лучше понимать свои слабые стороны и работать над ними. Кроме того, исследование выявило, что студенты, использующие методы самостоятельной работы, отмечают повышение своей уверенности в выполнении заданий, улучшение понимания материала и общую удовлетворенность процессом обучения. Это подчеркивает важность интеграции таких технологий в образовательный процесс для повышения его эффективности. В целом, результаты исследования подтверждают, что самостоятельная работа является важным инструментом для развития не только языковых компетенций, но и других профессиональных навыков, таких как организация собственной учебной деятельности, критическое мышление и

умение планировать. В связи с этим рекомендуется дальнейшее внедрение и совершенствование методов самостоятельного обучения в образовательных программах, а также усиление поддержки студентов в процессе самообразования.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бигич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецкая Г. Е. Методика обучения иностранным языкам и культурам: теория и практика: учебник., 2013. 590 с.
2. Кузовлев В. П., Пассов Е. И. Памятка как вспомогательное средство обучения. Москва: Русский язык, 1991. 82 с.
3. Прокопенко И. Ф., Евдокимов В. И. Педагогические технологии. Харьков: Коллегиум, 2006. 224 с.
4. Narimanovna A. O. MULTIPLE MEANING FEATURE OF PHRASAL VERBS //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – Т. 11. – №. 01.
5. Chorieva, F. T. "IMPROVING STUDENTS' COGNITION IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN HIGHER EDUCATION." MODERN SCIENCE 2181 (2024): 3906.